

PERCEPÇÃO DOS RESIDENTES SOBRE OS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO TURISMO DE AVENTURA NA APA BONFIM-GUARAÍRA

Residents' Perception of the environmental impacts caused by adventure tourism in the Bonfim-Guaráira Environmental Protection Area

Gevison Fernandes Teixeira Júnior¹
Paulo Rogério Soares de Oliveira²

RESUMO

O turismo de aventura tem se consolidado como uma importante atividade econômica em áreas naturais do litoral brasileiro, promovendo oportunidades de geração de renda e valorização territorial. Entretanto, a expansão desordenada dessa atividade pode ocasionar impactos ambientais e sociais significativos, especialmente em unidades de conservação de uso sustentável. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar a percepção dos moradores da comunidade de Alcaçuz, situada na Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guaráira, no município de Nísia Floresta, Rio Grande do Norte, acerca dos impactos ambientais decorrentes do turismo de aventura. A pesquisa foi conduzida por meio da aplicação de questionários semiestruturados junto a 40 moradores da comunidade, permitindo a obtenção de informações quantitativas e qualitativas sobre os efeitos da atividade turística. Os resultados evidenciaram que 52,5% dos entrevistados possuem relação direta ou indireta com o turismo. Apesar do reconhecimento dos benefícios econômicos proporcionados pela atividade, os moradores relataram problemas relacionados ao excesso de velocidade dos veículos, poluição sonora, geração de resíduos sólidos, produção de poeira, perturbação da tranquilidade comunitária e riscos de acidentes. Entre as medidas mitigadoras consideradas prioritárias destacaram-se a melhoria da coleta de resíduos, o fortalecimento da fiscalização ambiental e a ampliação das ações de educação ambiental. Verificou-se ainda que 58% dos entrevistados apoiam a continuidade do turismo de aventura na comunidade, enquanto 42% manifestaram posicionamento contrário em função dos impactos observados. Conclui-se que o turismo de aventura representa uma importante alternativa econômica para a comunidade de Alcaçuz, porém sua sustentabilidade depende da implementação de estratégias de gestão ambiental, ordenamento territorial e participação comunitária.

Palavras-chave: Percepção Ambiental; Turismo de Aventura; Gestão Ambiental; Dunas.

ABSTRACT

Adventure tourism has become an important economic activity in natural areas along the Brazilian coast, promoting income generation and local development. However, the unplanned expansion of this activity may result in significant environmental and social impacts, particularly within sustainable-use protected areas. In this context, the present study aimed to analyze the perceptions of residents from the Alcaçuz community, located within the Bonfim-Guaráira Environmental Protection Area, in the municipality of Nísia Floresta, Rio Grande do Norte, regarding the environmental impacts associated with adventure tourism. Data were collected through semi-structured questionnaires applied to 40 residents, allowing the assessment of both quantitative and qualitative aspects related to tourism activities. The results revealed that 52.5% of respondents were directly or indirectly involved with tourism. Although residents recognized the economic benefits generated by tourism, they also reported concerns regarding vehicle speeding, noise pollution, solid waste generation, dust production, disturbance of community tranquility, and accident risks. The main mitigation measures suggested by participants included improvements in waste collection services, strengthening environmental enforcement, and expanding environmental education initiatives. Furthermore, 58% of respondents supported the continuation of adventure tourism activities, while 42% opposed them due to the negative impacts perceived. The study concludes that adventure tourism represents an important economic opportunity for the Alcaçuz community; however, its sustainability depends on effective environmental management, territorial planning, and community participation.

Key-words: Environmental perception; Adventure tourism; Environmental management; Dunes.

¹ Bacharel, UFRN, engflorestalgevison@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9528361564909647>, orcid 0009-0000-8091-3069

² Doutor, UFRN, paulo.soares@ufrn.br, <https://lattes.cnpq.br/1701890630305298>, orcid 0000-0003-1246-5502

1 INTRODUÇÃO

O turismo tem se consolidado como uma importante atividade econômica capaz de promover desenvolvimento regional, geração de emprego e valorização dos recursos naturais e culturais. No Rio Grande do Norte, essa atividade desempenha papel estratégico na economia estadual, especialmente em áreas costeiras dotadas de elevado potencial paisagístico e ambiental. Dessa forma, o ecoturismo destaca-se como uma alternativa capaz de conciliar conservação ambiental e desenvolvimento local. Quando planejado de forma sustentável, esse segmento promove a valorização dos recursos naturais, a conservação dos ecossistemas, a educação ambiental e o fortalecimento socioeconômico das comunidades receptoras, contribuindo para a geração de renda e para o desenvolvimento local sustentável (Brasil, 2010; Almeida; Emmendoerfer, 2023).

A consolidação do turismo no estado foi impulsionada por políticas públicas e investimentos em infraestrutura, destacando-se programas como o Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), responsável por fortalecer a atividade em diversos municípios potiguares (Almeida, 2011). Além do turismo tradicional de sol e praia, modalidades como o turismo de aventura têm apresentado crescimento significativo, abrangendo atividades realizadas em ambientes naturais, como trilhas, passeios em veículos motorizados e travessias de lagoas e dunas. Segundo Xavier (2024), esse segmento contribui para a geração de renda e empregos diretos e indiretos, beneficiando diferentes setores da economia local.

Apesar dos benefícios econômicos, a expansão desordenada do turismo pode ocasionar impactos ambientais e sociais relevantes. Em áreas de dunas e restingas, o tráfego intenso de veículos favorece a compactação do solo, a degradação da cobertura vegetal e a intensificação dos processos erosivos, comprometendo a estabilidade desses ecossistemas (Ruschmann, 1993). Além disso, o aumento da visitação pode provocar perturbações à fauna silvestre, geração de resíduos sólidos, poluição sonora e alterações na qualidade dos recursos hídricos (Xavier, 2024; Silva, 2019).

Entre as áreas que concentram essas atividades destaca-se a Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guaraíra, criada pelo Decreto Estadual nº 14.369, de 22 de março de 1999, com o objetivo de proteger importantes ecossistemas costeiros do Rio Grande do Norte. A unidade abriga manguezais, restingas, lagoas e remanescentes de Mata Atlântica, além de apresentar elevado potencial para o desenvolvimento de atividades turísticas. Estudos realizados na APA evidenciam a ocorrência de pressões ambientais associadas às diferentes formas de uso do território, reforçando a

necessidade de estratégias de gestão voltadas à conservação dos recursos naturais (Silva, 2014; Fonseca; Nóbrega, 2021).

Inserida nesse contexto encontra-se a comunidade de Alcaçuz, localizada no município de Nísia Floresta, onde o turismo de aventura vem se expandindo nos últimos anos em função da presença de lagoas, trilhas e áreas dunares. Embora essa atividade represente oportunidades econômicas para a população local, também pode gerar conflitos relacionados ao uso dos recursos naturais, à infraestrutura comunitária e à qualidade ambiental, tornando fundamental compreender como esses impactos são percebidos pelos moradores (Silva, 2019).

Diante da crescente expansão do turismo de aventura na APA Bonfim-Guaráira e da necessidade de compatibilizar desenvolvimento econômico e conservação ambiental, torna-se importante avaliar a percepção das comunidades diretamente afetadas por essa atividade. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo analisar a percepção dos moradores da comunidade de Alcaçuz acerca dos impactos ambientais decorrentes do turismo de aventura, contribuindo para a geração de informações que possam subsidiar ações de gestão ambiental e planejamento turístico sustentável na região.

2 METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

O estudo foi realizado na comunidade de Alcaçuz, localizada no município de Nísia Floresta, Rio Grande do Norte (Figuras 1 e 2), inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) Bonfim-Guaráira. Criada pelo Decreto Estadual nº 14.369, de 22 de março de 1999, a unidade de conservação abrange áreas dos municípios de Nísia Floresta, Tibau do Sul, Arês e Senador Georgino Avelino, protegendo ecossistemas costeiros de elevada relevância ecológica, como manguezais, restingas, lagoas e remanescentes de Mata Atlântica (Silva, 2014).

Figura 1: Localização da Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guaraira no estado do Rio Grande do Norte.

Fonte: IDEMA (2025).

2.2 Coleta de dados

A pesquisa foi conduzida por meio da aplicação de questionários semiestruturados junto aos moradores da comunidade, entre os dias 09 e 13 de dezembro de 2024. O instrumento contemplou questões relacionadas ao perfil socioeconômico dos entrevistados, ao vínculo com as atividades turísticas e à percepção dos impactos ambientais, sociais e econômicos associados ao turismo de aventura.

Figura 2: Localização da comunidade de Alcaçuz, município de Nísia Floresta, RN.

Fonte: Gerado pelo autor, a partir do Google Earth (2025).

Segundo Gil (2008), os questionários semiestruturados constituem importante ferramenta para obtenção de informações quantitativas e qualitativas, permitindo compreender a percepção dos participantes sobre fenômenos sociais e ambientais.

2.3 Amostragem

Considerando uma população estimada em aproximadamente 500 habitantes para a comunidade de Alcaçuz (Madeiro, 2017), adotou-se nível de confiança de 90% e erro amostral de 10%, resultando em uma amostra composta por 40 entrevistados. Para o dimensionamento da amostra foi utilizado o software disponibilizado por Comento (2024), através da fórmula:

$$n = e^2 \times (N - 1) + Z^2 \times p \times (1 - p) / N \times Z^2 \times p \times (1 - p)$$

Onde:

n = tamanho da amostra;

N = tamanho da população;

Z = valor correspondente ao nível de confiança escolhido (por exemplo, 1,96 para 95%);

p = proporção esperada (por exemplo, 0,5 se não houver estimativa anterior);

e = margem de erro (em proporção, por exemplo, 0,05 para 5%).

Na Figura 3 é possível observar os pontos dentro da comunidade onde foram feitas as aplicações dos questionários.

Figura 3: Mapa da localidade de Alcaçuz com os pontos de coleta de dados.

Fonte: Gerado pelo autor, a partir do Google Earth (2025).

Na figura 4 é possível observar a característica de uma área típica na região para o turismo de aventura com veículos motorizados, conhecida como Duna do Chefe.

Os dados obtidos foram organizados em planilhas eletrônicas e submetidos à análise estatística descritiva, por meio da determinação de frequências absolutas e relativas. As respostas discursivas foram agrupadas em categorias temáticas, possibilitando identificar os principais

impactos ambientais percebidos pelos moradores e as medidas consideradas prioritárias para a mitigação dos problemas associados ao turismo de aventura.

A seleção dos participantes ocorreu por amostragem intencional, contemplando indivíduos residentes na comunidade e com conhecimento sobre as atividades turísticas desenvolvidas na região.

Figura 4: Vista da Duna do Chefe.

Fonte: WIKILOC (2025).

2.4 Análise dos dados

Os dados obtidos foram organizados em planilhas eletrônicas e submetidos à análise estatística descritiva, por meio da determinação de frequências absolutas e relativas. As respostas discursivas foram agrupadas em categorias temáticas, possibilitando identificar os principais impactos ambientais percebidos pelos moradores e as medidas consideradas prioritárias para a mitigação dos problemas associados ao turismo de aventura.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto ao perfil dos entrevistados, observou-se predominância de indivíduos em idade economicamente ativa, com destaque para as faixas etárias entre 18 e 39 anos, que representaram 60% da amostra. Em relação à escolaridade, verificou-se predominância de moradores com ensino médio completo, correspondendo a 57% dos entrevistados, enquanto apenas 3% possuíam ensino

superior completo. Esse perfil evidencia uma população potencialmente inserida nas atividades produtivas locais e diretamente influenciada pelas transformações decorrentes da expansão do turismo. Segundo Silva (2019), o crescimento da atividade turística nas áreas costeiras de Nísia Floresta tem promovido mudanças socioeconômicas significativas nas comunidades receptoras, ampliando a participação dos moradores em atividades relacionadas ao turismo. Além disso, Xavier (2024) destaca que o turismo constitui importante fonte de emprego e renda para as populações locais, tornando a percepção dos residentes um elemento fundamental para compreender os efeitos dessa atividade sobre o território. Dessa forma, a caracterização etária e educacional dos entrevistados contribui para a interpretação das percepções registradas, uma vez que diferentes grupos sociais tendem a experimentar e avaliar os impactos do turismo de maneira distinta.

Os resultados obtidos evidenciaram que o turismo de aventura exerce influência significativa sobre a dinâmica socioeconômica da comunidade de Alcaçuz. Entre os 40 moradores entrevistados, 52,5% declararam possuir relação direta ou indireta com atividades ligadas ao turismo, enquanto 47,5% afirmaram não depender economicamente desse setor. Esse resultado demonstra a importância da atividade para a geração de renda local, corroborando o entendimento de Xavier (2024), que destaca o turismo como importante mecanismo de desenvolvimento econômico em comunidades costeiras.

Apesar dos benefícios econômicos percebidos, os entrevistados relataram diversos impactos associados à intensificação do fluxo turístico na região. O excesso de velocidade dos veículos utilizados em atividades de aventura foi apontado como o principal problema observado pelos moradores, sendo citado por 70% dos entrevistados. Também foram mencionados a poluição sonora provocada pelo tráfego de veículos motorizados (35%), a geração de resíduos sólidos (30%), a perturbação da tranquilidade da comunidade (30%) e os riscos de acidentes envolvendo moradores e visitantes (22,5%) conforme observado no Quadro 1)

Quadro 1: Principais impactos percebidos pelos moradores da comunidade de Alcaçuz em relação ao turismo de aventura.

Impacto percebido	Frequência (%)
Excesso de velocidade dos veículos	70
Poluição sonora	35
Geração de resíduos sólidos	30
Perturbação da tranquilidade local	30
Risco de acidentes	22,5

Fonte: Autoria própria (2025).

Os impactos relatados pelos moradores são compatíveis com aqueles observados em outras áreas naturais submetidas à intensa atividade turística. Segundo Ruschmann (1993), a expansão desordenada do turismo pode comprometer a qualidade ambiental dos destinos turísticos por meio da geração de resíduos, degradação dos recursos naturais e conflitos com as comunidades receptoras. De forma semelhante, Xavier (2024) ressalta que atividades de aventura desenvolvidas sem planejamento adequado tendem a intensificar pressões sobre ecossistemas frágeis e sobre a infraestrutura local.

Quando questionados sobre possíveis medidas para minimizar os impactos observados, os entrevistados destacaram, conforme o Quadro 2, como principais ações a melhoria dos serviços de coleta de resíduos sólidos (32,5%), o fortalecimento da fiscalização ambiental (20%), o desenvolvimento de ações de educação ambiental (17,5%), o controle da velocidade dos veículos (15%) e uma melhor organização das atividades turísticas (15%).

Quadro 2: Medidas mitigadoras sugeridas pelos moradores para redução dos impactos do turismo de aventura.

Medida proposta	Frequência (%)
Melhoria da coleta de resíduos sólidos	32,5
Fiscalização ambiental mais rigorosa	20
Educação ambiental	17,5
Controle da velocidade dos veículos	15
Melhor organização das atividades turísticas	15

Fonte: Autoria própria (2025)

As medidas propostas pelos moradores demonstram que a população local não se posiciona contrariamente à atividade turística, mas defende a adoção de mecanismos de gestão capazes de reduzir seus impactos negativos. Esse resultado reforça a importância da participação comunitária nos processos de planejamento e gestão das unidades de conservação, conforme destacado por Fonseca e Nóbrega (2021).

Mesmo diante dos problemas identificados, verificou-se que 58% dos entrevistados apoiam a continuidade do turismo de aventura na comunidade, enquanto 42% manifestaram posicionamento contrário. Esse resultado evidencia que a população reconhece os benefícios econômicos proporcionados pela atividade, embora perceba a necessidade de maior controle e ordenamento ambiental. A coexistência de percepções favoráveis e desfavoráveis demonstra a complexidade das relações entre turismo, conservação ambiental e desenvolvimento local, indicando que a sustentabilidade da atividade depende da implementação de estratégias capazes de compatibilizar geração de renda e proteção dos recursos naturais.

Em relação ao tempo de residência na comunidade, verificou-se que 80% dos entrevistados vivem em Alcaçuz há mais de 16 anos, sendo que 33% residem na localidade há mais de três décadas. Esse resultado demonstra um forte vínculo dos participantes com o território e sugere amplo conhecimento sobre as transformações ocorridas ao longo do tempo. Tal característica confere maior relevância às percepções registradas, uma vez que os moradores mais antigos tendem a possuir uma visão comparativa das mudanças ambientais e socioeconômicas associadas à expansão do turismo na comunidade (Silva, 2019).

De modo geral, os resultados indicam que o turismo de aventura constitui uma importante fonte de oportunidades econômicas para a comunidade de Alcaçuz, porém sua permanência e expansão devem estar associadas a ações de fiscalização, educação ambiental e planejamento territorial que garantam a conservação dos ecossistemas protegidos pela APA Bonfim-Guaraira e a melhoria da qualidade de vida da população residente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos demonstraram que o turismo de aventura exerce influência significativa sobre a dinâmica socioeconômica da comunidade de Alcaçuz, sendo reconhecido pelos moradores como uma importante fonte de geração de renda e oportunidades de trabalho. Entretanto, a atividade também tem sido associada a impactos negativos, destacando-se o excesso de velocidade dos veículos, a poluição sonora, a geração de resíduos sólidos, a perturbação da tranquilidade local e os riscos de acidentes. Esses resultados evidenciam a necessidade de compatibilizar o desenvolvimento turístico com a conservação ambiental, especialmente em uma área protegida como a APA Bonfim-Guaraira, onde a manutenção dos recursos naturais é fundamental para a sustentabilidade das atividades econômicas e para a qualidade de vida da população residente.

Embora 58% dos entrevistados tenham se mostrado favoráveis à continuidade do turismo de aventura, os dados indicam que a permanência e o fortalecimento dessa atividade dependem da adoção de medidas de planejamento e gestão ambiental mais eficazes. Entre as ações consideradas prioritárias pelos moradores destacam-se a melhoria da coleta de resíduos sólidos, o fortalecimento da fiscalização ambiental, a promoção da educação ambiental e o ordenamento das atividades turísticas. Dessa forma, conclui-se que a participação da comunidade nos processos de gestão e tomada de decisão constitui elemento essencial para o desenvolvimento de um modelo de turismo

mais sustentável, capaz de promover benefícios econômicos sem comprometer a conservação dos ecossistemas protegidos da APA Bonfim-Guaráira.

REFERÊNCIAS

Almeida, J. P. **Políticas públicas de turismo no Nordeste brasileiro: o caso do Rio Grande do Norte**. Tese (Doutorado em Turismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011.

Almeida, T. C. de; Emmendoerfer, M. L. Turismo de base comunitária e desenvolvimento local sustentável: conexões e reflexões. **Revista de Turismo Contemporâneo**, Natal, v. 11, n. 1, p. 1-21, jan./abr. 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/turismocontemporaneo/article/view/29163>. Acessado em: Out. 2024.

Brasil. Ministério do Turismo. **Ecoturismo: orientações básicas**. Brasília: Ministério do Turismo, 2010. Disponível em: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/centrais-de-conteudo/-publicacoes/segmentacao-do-turismo/ecoturismo-orientacoes-basicas.pdf>. Acessado em: Maio. 2025.

COMENTTO. **Calculadora Amostral**, 2024. Disponível em: <https://comentto.com/calculadora-amostal/>. Acessado em: Ago. 2024.

Fonseca, I. L.; Nóbrega, W. R. M. Desafios e oportunidades do turismo na Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guaráira (RN): concepções de análise a partir do conselho gestor. **Revista Acadêmica Observatório de Inovação do Turismo**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, 2021. Disponível em: <https://publicacoes.unigranrio.edu.br/raoit/article/view/5708>. Acessado em: Jun. 2024.

Gil, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOOGLE. **Google Earth Pro**. Versão 7.3.6. Disponível em: <https://earth.google.com/>. Acessado em: Jan. 2025.

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA). **Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guaráira**. Disponível em: <http://www.pm.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=942&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=Materia>. Acessado em: Set. 2025.

Madeiro, C. Vizinhos de Alcaçuz comemoram “sossego” de um distrito sem crimes. **UOL Cotidiano**, 2017. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/-19/vizinhos-de-alcacuz-rn-comemoram-sossego-de-um-distrito-sem-crimes.htm>. Acessado em: Dez. 2024.

Ruschmann, D. V. M. Impactos ambientais do turismo ecológico no Brasil. **Revista Turismo em Análise**, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 56-68, 1993. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rta/article/view/63069>. Acessado em: Jun. 2026.

Silva, L. K. T. da. **Problemas ambientais relacionados à APA Bonfim-Guaráira declarados pelos pescadores e marisqueiras das comunidades de Patané e Camocim, Arez/RN**. Dissertação

(Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.

Silva, M. A. **O impacto do turismo no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte.** Dissertação (Mestrado em Turismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.

Silva, Rosyellen Pereira da. **O uso turístico e de lazer das áreas lacustres de Nísia Floresta-RN: o caso das lagoas de Arituba e de Alcaçuz.** Monografia (Graduação em Geografia) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.

WIKILOC. **Duna do Chefe.** (2025). Disponível em: <https://pt.wikiloc.com/wikiloc/map.do?sw=-7.027297875479451%2C-36.17248535156251&ne=-5.361725104413373%2C-34.0631103515625-1&q=duna%20do%20chefe&page=1>. Acessado em: Out. 2025.

Xavier, F. I. P. *et al.* Ações de segurança no turismo de aventura: um estudo no Parque Estadual Dunas de Natal. **Revista Brasileira de Ecoturismo**, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 105-131, maio/jul. 2024. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/ecoturismo/article/view/15178>. Acessado em: Jun. 2025.